

Issue 2 2025/2

ISSN: 2992-9016

**IS'HOQXON IBRAT NOMIDAGI
NAMANGAN DAVLAT CHET
TILLARI INSTITUTI**

2

**ZAMONAVIY FILOLOGIYA MUAMMOLARI
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ
PROBLEMS OF MODERN PHILOLOGY**

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining № 060122
raqamli Guvohnomasi asosida faoliyat yuritadi.
Jurnalda maqolalar o'zbek, rus, ingliz, nemis va fransuz tillarida
nashr etiladi.

www.journal.namsifl.uz

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB
TA’LIMI VAZIRLIGI HUZURIDAGI IXTISOSLASHTIRILGAN TA’LIM
MUASSASALARI AGENTLIGI
IS’HOQXON IBRAT NOMIDAGI NAMANGAN DAVLAT
CHET TILLARI INSTITUTI**

“Zamonaviy filologiya muammolari”, “Проблемы современной филологии”,
“Problems of modern philology” nomli Is’hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat
chet tillari instituti jurnali

Bosh muharrir: f.f.f.d. (PhD), professor R.G‘.Karimov
Mas’ul muharrir: p.f.d.(DSc), professor M.M.Yakubbayev
Mas’ul muharrir o‘rinbosarlari: p.f.d.(DSc), dotsent S.A.Misirov
Katta o‘qituvchi M.M.Sharofiddinov
t.f.f.d. (PhD) X.X.Nishonov
Texnik muharrir: B.M.Xoldorov

Tahrir hay’ati

Filologiya fanlari: f.f.d. (DSc), prof. Z.Y.Sadikov, f.f.d. (DSc), prof. N.T.Dosbayeva, f.f.d. (DSc), prof. D.M.Xoshimova, f.f.d., (DSc), dots. F.I.Karimova, f.f.f.d. (PhD), dots. O.Dadaboyev, f.f.f.d. (PhD), prof. A.Tursunov, f.f.f.d., (PhD), dots. I.O‘.Darvishov, f.f.n., dots. A.A.Abdullajanov, f.f.f.d. (PhD) I.I.Umrzaqov, f.f.f.d., (PhD) R.M.Kazakova, f.f.f.d., (PhD) M.I.Tursunova.

Pedagogika fanlari: p.f.d., (DSc) prof. B.X.Xodjayev, p.f.d. (DSc), dots. U.U.Jumanazarov, p.f.d., (DSc) prof. L.T.Ahmedova, p.f.d., (DSc) prof. D.O‘.Xoshimova, p.f.d., (DSc), prof. D.M.Isroilova, p.f.n., prof. S.Saydaliyev, p.f.f.d. (PhD), prof. P.Lutfullayev, p.f.f.d. (PhD), dots. G‘.Sh.Tajibayev, p.f.f.d. (PhD), dots. X.B.Tursunov, p.f.f.d. (PhD), dots. F.M.Erkulova, p.f.f.d. (PhD), dots. A.V.Ermirzayev, p.f.f.d. (PhD), dots. J.Yuldashev, p.f.f.d. (PhD), dots. U.S.Abdurasulova, p.f.f.d. (PhD), M.M.Ayturayev, p.f.f.d. (PhD) Q.O.Valiyev.

Ushbu jurnal 2023-yildan boshlab chop etila boshlagan. Jurnal yiliga 4 marta nashr etiladi.

Zamonaviy filologiya muammolari - Проблемы современной филологии, Problems of modern philology NamDChTI jurnali O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2023-yil 25-yanvardagi 060122-sonli guvohnomaga binoan chop etildi. NamDChTI Ilmiy axborotnomasi elektron nashr sifatida NamDChTI ilmiy-texnik kengashining 2025-yil 28-iyundagi kengaytirilgan 6-sonli yig‘ilishida muhokama qilinib, chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma №6). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma’lumotlar uchun muallif javobgar hisoblanadi.

Namangan davlat chet tillari instituti, 2025 y.

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

Qo‘chqarova Muxtasar Baxtiyor qizi

Is’hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti

ENG-BU-23-guruh talabasi

Annotatsiya: Zamononaviy texnologiyalar xorijiy tillarni o‘qitishni yanada samarali, qiziqarli va shaxsiy ehtiyojlarga moslashtirilgan qiladi. Texnologiyalar turli o‘quv dasturlari, multimediya, onlayn platformalar va sun’iy intellekt orqali o‘qish, yozish, tinglash va gapirish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Xorijiy tilda so‘zlashish, kopyuter, Internet, pedagogik texnologiya, innovatsion texnologiya, metodlar.

Xorijiy tillarni o‘qitish sohasida yangi texnologiyalar bilan ishlash, o‘quv jarayonini yanada sodda, qulay va samarali qilishga yordam berishi mumkin. Bu texnologiyalar o‘quvchilarga interaktiv muhitlar yaratish, o‘rganishni o‘yin-kulgili qilish, o‘quv materiallarini shaxsiy tarzda tuzilishini ta’minlash, o‘quvchilarning diqqatini qaratib, darsni samarali qiladigan metodlar bilan ta’lim berish va boshqalar kabi imkoniyatlarni o‘z ichiga oladi. Hozirgi kunda yurtimizdagi ta’lim sohasini tubdan chet tillarga tadbiq qilish maqsadida taqdim etilayotgan darsliklar o‘quv qo‘llanmalari ham ayni shu maqsadning amaliy isbotidir.

Binobarin o‘z ona tilisiga qiziqqan va uni puxta o‘rgangan o‘quvchigina boshqa tillarga mehr qo‘yib uni o‘rgana oladi. Shuningdek yurtimizda til o‘rganishga bo‘lgan e’tibor nuqtai nazaridan ham oladigan bo‘lsak aynan yaqin 5-10 yil ichida misli ko‘rinmagan ishlar amalga oshirildi va buni siyosat darajasigacha olib chiqishdi va o‘z o‘rnida xorijiy tillarni o‘rganishga oid bir qator qaror va farmonlar ishlab chiqildi xususan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida chet tillarini o‘rganish tizimini takomillashtirishga bag‘ishlangan videoselekt bo‘lib o‘tan edi 2021-yildan chet tili o‘qituvchilari ga milliy va xalqaro sertifikatga ega bo‘lish talabi kiritilishi haqida ta’kidlangan edi. Endi doimiy an’anaviy dars metodlari o‘rniga yangi AKT dan foydalangan holda interfaol usullar asosida dars jarayonlarini tashkil qilish yo‘lga qo‘yildi. O‘z navbatida bu ham rivojlanayotgan zamonda aynan chet tilini o‘rganishning zamonaviy usullaridandan biri hisoblanadi.

Istalgan chet tilini zamonaviy texnologiyalardan foydalanib o‘rganish va o‘rgatish eng samarador usullardan biri hisoblanadi Virtual Reality (VR) va Augmented Reality (AR): Bu texnologiyalar o‘quvchi uchun o‘quv yo‘nalishlarini visual ko‘rinishda namoyish etish va ularga realistik tajribani ko‘rsatish imkonini beradi. Masalan, Virtual Realitiya orqali o‘quvchilar tarixiy voqealarga qatnashish yoki mahalliy tillarni o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘lishlari mumkin. Mobile ilovalar va Online Platformalar: Ma'ruzalar va qo‘llanmalar orqali o‘quv fayllariga, audio va video darslarga yoki interaktiv vazifalarga kirishning yanada sodda va samarali bo‘lishi mumkin. Bu platformalar o‘quvchilar uchun o‘qish va o‘rganish jarayonini

tezlashtirishi, maslahat va Q&A sessiyalar orqali mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Chatbotlar va AI: Chatbotlar o'quvchilarga maslahat berish, savollarni javoblash, darslar jadvalidagi eslatmalar va xatolarni tekshirishga yordam berishadi.

Bu, o'qituvchilarga tajribalarning bundan foydalanilishining samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning shaxsiy o'qish yo'nalishlarini tuzish imkonini yaratadi. Big Data va Analitiks: O'quv natijalari, o'quv jarayoni, o'quvchilarning so'nggi o'qitgan ma'lumotlari to'plamini (Big Data) tahlil qilish, o'quv jarayonini optimallashtirish va o'quvchi natijalarini aniqlashda yordam beradi. Bu holatda, o'quvchilarni individual ravishda yaxshilash va o'zlashtirish imkoniyati oshadi. Bu texnologiyalar o'qitish sohasida yangiliklar olib kelishga yordam beradi va o'quvchilarga o'rganish jarayonini yanada qiziquvchan va samarali qiladi. Har bir texnologiyani to'g'ri yaratish va aniq maqsadlar uchun qo'llash juda muhimdir. Yangi texnologiyalarni o'rganish va ularni o'quv jarayonida joriy etish uchun pedagoglar, dizaynerlar va muhandislar kuchli jamo bo'lib ishlashlari zarur. Bu - har qanday sohani rivojlantirishda, ayniqsa, o'qitish sohasida ahamiyatga ega. Aynan shulardan kelib chiqqan holda bugungi kun yoshlariga qo'yilayotgan talab ham aynan chet tillarini bilish ekanligini hech birimizga sir emas.

Zamonaviy texnologiyalar asosida chet tillarini o'rganish orqali butundunyo hamjamiyatida vatanimizni O'zbekistonning alohida o'rnini ta'minlash va uni yanada kengroq tadbqiq qilish uchun ham xorijiy tillarni o'rganish dolzarb va muhim hisoblanadi. O'zbekistonni dunyo xalqlari orasida yanada o'z o'rniga ega bo'lishini ta'minlashda yoshlarning va ular o'rganayotgan xorijiy tillarning o'rnini beqiyos sanaladi. Buni yanada mustahkamlash uchun esa til bamisoli ko'prik vazifasini o'tab beradi. Bugungi globallashuv davr insoniyatning zamon bilan hamnafas odimlashini talab etadi. Turli soha mutaxassislari o'z ona tilini mukammal bilish bilan bir qatorda, bir nechta xorijiy tillarda muloqot qila olishi maqsadga muvofiq. Shu bois, yurtimizda xorijiy tillarni o'rgatishni ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish va sohani rivojlantirish uchun tizimli ishlarni tashkil etish, ulg'ayib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shu maqsadda O'zbekiston xalqaro islom akademiyasida "Xorijiy tillarni o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodologiyasining ahamiyati" mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Mazkur anjuman xorijiy tillarni o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning nazariy, metodologik va amaliy masalalarini muhokama etish va ushbu muammolar bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida tashkil etildi. Mumtoz sharq filologiyasi fakulteti "Chet tillari" kafedrasidan zamonaviy ta'limida chet tilini o'qitishning nazariy, metodologik va amaliy masalalarini muhokama etish maqsadida tashkil etilgan anjumanda Buyuk Britaniyaning Reading universiteti magistranti Ilg'or Asrorov, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti professori, filologiya fanlari doktori (DSc) Jamila Jumabayeva, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti kafedra mudiri, dotsent Mavluda Gulyamova, Akmal Yuldashev, Dilrabo Baxronova, Chet tillari kafedrasidan mudiri Barno Shamsimetova, kafedra professor-o'qituvchilari, nufuzli oliy ta'lim muassasalar hamda tashkilotlarning vakillari,

anjumanga taklif etilgan mehmonlar hamda talabalar ishtirok etdi. Anjumanni O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi rektori Uyg‘un G‘afurov ochib berdi. Akademiya rektori bugungi kunda yurtimizda yoshlar orasida chet tillarini o‘rganishga bo‘lgan e‘tibor yuksak darajaga ko‘tarilganini qayd etib, xalqimizda “Til bilgan – el biladi”, deb bejiz aytilmaganini ta’kidladi. Anjuman ishiga muvaffaqiyat tiladi. Tadbirni Mumtoz sharq filologiyasi fakulteti dekani Sayyora Chiniyeva olib bordi.

Shundan so‘ng konferensiyada “Til korpuslari va ularning lingvodidaktikadagi o‘rni”, “Talabalarning kasbiy sifatlarini rivojlantirishning lingvodidaktik shart-sharoitlari”, Tilning kognitiv tadqiqi”, “Markaziy Osiyo mutafakkirlari va Toledo tarjimonlar maktabi”, “Tillarni masofaviy o‘qitishda zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati” kabi mavzulardagi ma‘ruzalar tinglandi. Konferensiyada chet tili o‘rganishni ommalashtirish bugungi ta’lim tizimidagi ustuvor maqsadlardan biriga aylangani, buning samarasi esa hozir butun mamlakat bo‘ylab yoshlar orasida til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishning keskin ortganini ta’kidladilar. Ta’lim sohasidagi bu sa’y-harakatlar xorijiy tillarda tahsil olish va o‘qitishda duch keladigan har qanday masalalarni hal etib, dunyo miqyosida vatanimiz ravnaqini ko‘rsata oladigan ilm-fan, ta’lim va taraqqiyot nufuzini ko‘tarishga o‘zining salmoqli hissasini qo‘shishi qayd etildi.

Zero, davlatimiz rahbari ta’biri bilan aytganda, “Mamlakatimizda xorijiy tillarni o‘rgatish bo‘yicha kelajak uchun mustahkam poydevor bo‘ladigan yangi tizimni yo‘lga qo‘yish vaqti-soati keldi. Biz raqobatdosh davlat qurishni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘ygan ekanmiz, bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliy o‘quv yurti bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishlari shart. Bu qat’iy talab har bir ta’lim muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim”, degan xitoblari bugungi kun uchun dasturulamal bo‘lishi shubhasiz. O‘zaro savol-javob, qizg‘in bahs-munozaralarga boy bo‘lgan anjuman yakunida soha rivojidadagi takliflar bildirildi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Salomova G.A. Ingliz va o‘zbek tillardagi qisqartma so‘zlarning chog‘ishtirma tadqiqi. F.f.f.d. (PhD) dis... - Termiz, 2023. – 59-B.
2. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати (туркий сўзлар). – Тошкент: Университет, 2000. – 106-В.
3. (OED) The Oxford English dictionary. - Vol. 1-12. - Oxford: Clarendon Press, 1933. 63-P.
4. Partridge E. Origins: a short etymological dictionary of modern English. – London and New York: Taylor & Francis, 2006. 18-P.
5. 2012-yil 10-dekabrdagi “Chet tillarini o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlar i to‘g‘risida”gi O‘zbekison Respublikasi birinchi Prezidentining №1875 – qarori.

THE ROLE OF CRITICAL THINKING IN TEACHING ENGLISH <i>Turaxonova M</i>	196
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA MEDIAKOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA TAHLILI <i>Valiyeva Shaxlo</i>	201
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ ПОДРОСТКОВ <i>Исманова Малуда</i>	206
ТРАНСФОРМАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ШЕКСПИР, МОЛЬЕР, ГЕТЕ И БАЙРОН Пак Галина	212
DIGITAL TOOLS AND APPS FOR GAMIFYING THE CLASSROOM: A PRACTICAL GUIDE <i>Raximova Muslima</i>	218
XIX ASRNING IKKINCHI YARMIDAGI O'ZBEK ADABIY-MADANIY HAYOTI VA XALQ OG'ZAKI IJODI <i>Imomnazarova Shahodatbonu</i>	232
RAQAMLI VOSITALAR YORDAMIDA O'QUVCHILARNING TANQIDIY VA IJODIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH METODLARI <i>Parpiyeva Dilfuza</i>	238
XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING O'RNI <i>Qo'chqarova Muxtasar</i>	242
THE DEVELOPMENT OF ENGLISH LITERATURE DURING THE RENAISSANCE <i>Mukhiddinova Mohchekhira</i>	245
XORIJIY TILLARNI O'RGANISHDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH <i>Qo'chqarova Muxtasar</i>	248